

Axmedov Shavkvt Asadilloevich

Toshkent amaliy fanlar unversitete assistant, o‘qtuvchisi

shavkatakhmedov3838@gmail.com

Keldiboyeva Diyora Shuhratilla Qizi

Toshkent amaliy fanlar unversitete talabasi

Annotatsiya: Nutqni ishlab chiqish jarayoni deyarli bevosita kuzatilmaydi, shuning uchun uni tavsiflash ancha murakkab. Ko‘plab nutq modellarini olimlar xatoliklar, og‘ishlar va pauzalar asosida ishlab chiqqan. Texnik analogiyalar yordamida tushuntirilishi xaqidagi malumotlar keltirilgan. Psixolingvistika – nutqiy faoliyatning psixologik va lingvistik tomonlarini va nutqiy kommunikatsiya, individual nutqiy tafakkur faoliyati jarayonida tildan foydalanishning ijtimoiy va psixologik omillari sifatlarini ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: nutq, tilning sistem-strukturasi, nutqiy qobiliyat, Grammatika, Emosional. Psixolingvistika,

Til sistemasining o‘zlashtirish masalasiga doir adabiyotlarda go‘daklarda nutqning paydo bo‘lishiga yondashish bir xil emas. Ba’zi olimlarning fikricha, odam paydo bo‘lgan vaqtdan boshlab til ham paydo bo‘lgan. U avlod-dan-avlodga o‘tib, takomillashib bordi. Natijada insonning gapirish qobiliyati odam ruhiga shuncha chuqur joylashganki, u nasldan-naslga o‘tish xususiyatiga ega bo‘lgan, har bir yangi tug‘ilgan go‘dak tilni yangidan o‘rganmasdan, balki organizm balog‘atga yetishi bilan uning lisoniy salohiyati ham organizm bilan birga taraqqiy etadi. Demak, inson zoti gapirishni uni o‘rab turgan jamiyat a‘zolari tomonidan o‘rganmay, ular yordamida bosh miyasiga joylashgan mavjud sistemani tiklaydi, aks holda, bu olimlarning fikricha, bolalar tildyek murakkab bir hodisani bunchalik tez va mukammal o‘rganib olishlari mumkin bo‘lmasdi.

Tug‘ilishi bilanoq chaqaloq ma’lum bir madaniy muhitga tushadi. Shunday ekan, ijtimoiy (madaniy) mye’yorlar eng avvalo mana shu madaniy byelgilar orqali go‘dakka o‘zlashadi. U rivojlanish jarayonidagina solumning a’zosiga aylanadi. Bu jarayon esa kamida 2 munosabatlar tizimi

- go‘dakning odamlar bilan muloqotga kirishishi hamda uni o‘rab turgan moddiy narsa-buyumlarni o‘rgana borishi orqali shakllanadi. Bu munosabatlar tizimini egallash bir vaqtning o‘zida bir-biridan ajralmagan holda amalga oshadi. Ikkala munosabatlar tizimini go‘dakka uzatuvchi asosan axborot “kanal”laridan biri

- bu til. Binobarin, ijtimoiy-madaniy bilim olishning turli usullari mavjud, til bular orasida asosiysi hisoblanadi. Tilning bunday o‘ziga xos mavqeyi va ahamiyati shundaki, unda o‘tgan avlodlarva butun insoniyat madaniy merosi va ijtimoiy tajribalari jamlangan shaklda saqlanadi. Til bilan bola shu tajribani ham o‘zlashtiradi, o‘z shaxsining ajralmas bir qismiga aylantiradi.

Biroq tilni, til tizimi elementlarini (til byelgilarini) o'rganan bola avtomatik tarzda zaruriy madaniy byelgilarni ham egallaydi deyish noto'g'ri.

Til orqali sosium madaniyatini egallashning o'ziga xosligi shundaki, u buni muloqot vositasida amalga oshiradi. Bola rivojlanayotgan madaniy muhit, eng avvalo, kommunikativ xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Bola o'zi bilmagan holda muloqot faoliyati xossalari majmuini egallab, sosium a'zosiga aylana boradi.

Tabiatdagi hayvonlar tili. Inson nutqining oz qismini tashkil qiladigan pishillash, chirqillash, pishqirish, o'kirish, g'o'ng'illash va h. kabi kommunikasiya vositalari hayvonlarda ham uchraydi. Aksar hayvonlar o'zaro muloqotda bo'lishi mumkin, ammo ularning hych qaysisi odam singari gaplasha olmaydi. Ya'ni birorta hayvon so'zdan foydalanmaydi. Qushlar sayraydi,

boshqa qushlarga tushunarli tovushlarni chiqaradi. Hayvonlar halokat, tahdid, hujum, shodlik, g'azab, qo'rquv singari biologik holatlar haqidagi informasiyani tovushlar, harakatlar, hidlar singari turli modallik signallari vositasida bir-birlariga uzatishadi. Shuningdyek, hayvonlar ozuqning mavjudligi, o'zining holati va niyati haqida signal byerish imkoniga ham ega.

Ammo inson nutqi – juda murakkab jarayon va birorta hayvon uni takrorlashga qodir emas. Buning sabablaridan biri insonda butun boshli organlar turkumi mavjudligida bo'lib, bular yordamida u so'zlar tarkib topadigan tovushlarni talaffuz qiladi. Bizning tovush tilchamiz alohida usulda tiraydi, bo'g'iz, og'iz va burun bo'shliqlari muayyan usulda sozlanadi, lablar, tishlar, pastki jag', til va tanglay o'ziga xos usulda harakat qiladi. Bularning barchasi unli va undosh tovushlarni talaffuz qilishga moslashgan, buni hayvonlar takrorlashga qodir emas. Hayvonlar so'z va gap tuzish uchun tovushlarning butun bir turkumini talaffuz qilolmaydi.

Hayvonlar nima uchun gaplasha olmasligining yana bir muhim sababi bor. So'zlar narsalar, hatti-harakatlar, tajribalar, g'oyalar ramzi. Masalan, “qush” so'zi – uchadigan jonli ob'yektni ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz. Boshqa so'zlar uning rangi, shakli, uchishi va sayrashini ifodalaydi. Uchinchi guruh so'zlardan qush va uning hatti-harakatlari to'g'risidagi fikrni ifodalash maqsadida foydalanish mumkin. Biror kishi bilan muloqotda bo'lish maqsadida so'zlarni qo'llash ma'lum yo'sinda uyushtirilgan ramzlardan foydalanishni anglatadi. Buning uchun ma'lum darajada aql-idrok bo'lishi talab etiladi, bu esa hayvonlarda yo'q. Shuning uchun ular inson singari gaplasha olmaydi.

U chiqarayotgan tovushlar, boshqa barcha hayvonlar tovushi kabi faqatgina tug'ma impulslar bilan chegaralanib qoladi. Hayvonlarning bolasi tovush

chiqarishga o'rganmaydilar, chunki qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar barcha mushuklar bir xil miyovlaydilar, hamma kuchuklar bir xil vovullaydilar, inson jamoasining tillari esa turli tumandir. Hayvon tilini inson tilidan farqlaydigan asosiy xususiyat - semantik funksiyaning mavjud emasligi. Shu bilan birga hayvonlar tilida bo'lishsizlik funksiyasi ham mavjud bo'lmaydi.

Hayvonlarni tilga o'rgatish tajribalari shuni ko'rsatdiki, ular ikki yoshli boladan yuqori darajada muloqot qila olmaydi. Biroq inson bola – hattoki 6–12 yoshdan keyin jamiyatga qaytgan taqdirda ham – tilni o'zlashtira oladi.

Bola to'rt yoshga kelib maxsus o'qitishsiz tilni egallaydi. Dorivor bosqichlarda – yig'i, gug'ullash, g'o'ng'irlash, modullashgan g'o'ng'irlash kuzatiladi.

Fonematik eshitishning rivojlanishi bolaning tovushlarni farqlashiga yordam beradi. So'zning fonetik shaklini o'zlashtirib, u predmet bilan bog'laydi. Bir yarim yoshda – taqlid so'zlar, ikki yoshda – ikki so'zli gaplar, grammatikani egallash boshlanadi. Uch yoshda so'z boyligi keskin kengayadi.

Rus tili misolida grammatik shakllarni egallash ketma-ketligi: otlarning soni, kichraytiruvchi shakl, buyruq mayli, kelishiklar, zamon kategoriyasi, fe’l shaxslari. Bu aniqdan mavhumga qarab o’sishni ko’rsatadi.

Bolalar nutqidagi xatolar bola umumiy qoida asosida gap qurishga urinadi, natijada “oraliq til” paydo bo’ladi. Xatolar yosh va rivojlanish darajasiga bog’liq holda tipikdir.

Stoxastik (ehtimollik) modeli (J. Miller va N. Xomsky)

Ularning fikricha, til cheklangan sondagi holatlar orqali ta’riflanishi mumkin. Nutq esa elementlar ketma-ketligi sifatida qaraladi, bunda har bir keyingi elementning paydo bo’lishi oldingilar mavjudligi va paydo bo’lish ehtimoliga bog’liq.

Demak, bola nutqni hosil qilishni o’rganishi uchun juda katta hajmda gaplarni eshitishi kerak. Ammo bu uchun hatto o’nlab hayot ham yetmas edi.

Bevosita tarkibiy qismlar modeli

Bu modelga ko’ra, nutq yadro gaplar asosida quriladi. Gap esa o’z navbatida bevosita tarkibiy qismlardan iborat bo’ladi.

N. Xomskyning transformatsion-generativ grammatikasi

Bu nazariya insonning chuqur tuzilmani yuzaki tuzilishga aylantiruvchi qoidalardan foydalanishini ta’kidlaydi. Psixologik nuqtai nazardan, nutq hosil qilish – bu gapiruvchining o’z fikr (nutqiy bo’lmagan) niyatini qoidalarga binoan aniq bir til birliklariga o’girish jarayonidir. Bu jarayonda inson statistik qonuniyatlarga emas, balki mazmuniy birliklarga, ya’ni kommunikativ niyatiga tayanadi. Faqatgina grammatik konstruktsiya va leksik birliklarning tanlovi inson fikrini boshqalarga tushunarli qiladi.

Ch. Osgudning til darajalari nazariyasi U nutq hosil qilishda (kodlashda) to’rt darajani ajratadi:

Motivatsion daraja – asosiy birlik gap (grammatik emas, umumiy tushunchadagi gap).

Semantik daraja – gapdagi ma’no ketma-ketliklari va funksional sinflar ajratiladi.

Ketma-ketlik darajasi – asosiy birlik so’z (lekin semantik emas, fonetik birlik sifatida).

Integratsion daraja – asosiy birlik bo’g’in, bunda motor mexanizmlar ishga tushadi va nutq tovush shaklida yuzaga chiqadi.

T-O-T-E modeli (J. Miller, E. Galanter, K. Pribram)

Inson fikrni nutqqa aylantirishdan avval gapirish dasturini tuzadi. Olimlarning ta’kidlashicha:

“Biz aytmoqchi bo’lgan narsamizni juda aniq tasavvur qilamiz, so’zlarni tanlashimiz esa faqat oldingi so’zlarimizga emas, balki umumiy rejamizga bog’liq”.

Nutqiy dastur bajarilishida inson “sinov – amal – sinov – natija” usuli bilan ishlaydi. Agar natija reja bilan mos kelmasa, teskari aloqa mexanizmi ishga tushadi va inson natijaga yetguncha davom etadi. Shu bois bu model T-O-T-E (test-operate-test-exit) deb ataladi.

L.S. Vygotskiy modeli

Nutq hosil qilishning asosi – fikrdan so’zga o’tish. Vygotskiy fikricha, ichki nutq – bu fikr va so’z orasidagi maxsus ichki reja. U quyidagicha xususiyatlarga ega:

tovushsiz (fonatsiyasiz);

predikativ (kesim ustunlik qiladi);

qisqartirilgan, ba’zan so’zlarsiz;

ma’nolar ustun, so’zlar qo’shib ketgan.

Vygotskiy uch darajani ajratadi: fikr → ichki nutq → so’z.

A.A. Leontyev modeli

Nutq hosil qilish bosqichlari:

Ichki dasturlash;

Grammatik-semantik amalga oshirish;

Motor dasturlash;

Amalda yuzaga chiqarish.

Nutqni qabul qilish

Nutqni qabul qilish – bu tashqi shakl ortidagi mazmuni ajratib olish jarayoni. Nutq shaklini qabul qilish deyarli sezilmaydi, inson to‘g‘ridan-to‘g‘ri semantikaga o‘tadi. Nutq signallari bosqichma-bosqich qayta ishlanadi.

Nutqni idrok qilish – belgilar ortida yashiringan ma‘noga kirib borishdir. Inson har doim til strukturasi ortida ma‘no izlaydi. Misol sifatida L.V. Shcherbaning so‘zsiz jumlasini keltiriladi: “Glokaya kuzdra shteko budlanula bokra i kudryachit bokrenka”.

Yozma nutqni qabul qilish

Ko‘zlar sakadik (sakrab) harakat qiladi, mazmun esa to‘xtashlarda anglanadi. Agar so‘zda xato bo‘lsa ham, u tanish bo‘lib ko‘rinadi. So‘zning shakli va ma‘nosi o‘rtasida ziddiyat bo‘lsa, o‘qish qiyinlashadi. Ko‘p ma‘nolilik ham muhim rol o‘ynaydi.

Model va nazariyalar

Ch. Osgud: Yuboruvchi → xabar → kodlovchi → signal → kanal → qabul qiluvchi → dekodlovchi → xabar. Kanalda shovqin bo‘lishi mumkin, natijada xabar buziladi.

L.A. Chistovich: nutq tovushlari xotirada belgilari bilan yozib boriladi, masalan, unli tovushlar urg‘u belgisi bilan.

Kontekst katta rol o‘ynaydi. So‘z va gapni tan olish fonema yoki bo‘g‘inga qaraganda yuqori darajada amalga oshadi.

So‘nggi yillarda mental leksikon masalasi ko‘tarilmoqda. Bu – insonning so‘zlar, ularning ma‘nolari va o‘zaro aloqalari haqidagi bilimlar majmuasi. So‘zni qidirish jarayoni ichki (so‘zning xususiyatlari) va tashqi omillarga (so‘zning ishlatilish chastotasi, kontekst) bog‘liq. Ammo hozircha qanday qilib leksik maqolaga murojaat qilinishi va so‘z tanib olinishi to‘liq aniqlanmagan.

Nutq ontogenezi (bolalar nutqi) Inson nutqi – hayvonlardagi chiyillash, xirillash, g‘o‘ldirash, imo-ishora va boshqa signallarning bir ko‘rinishi bo‘lib, ammo hayvonlardagi signallar qat‘iy ma‘noga ega va ular kombinatsiyalanmaydi.

So‘z ijodkorligi – til o‘zlashtirishning ijodiy xususiyatidan dalolat beradi. Sintaksisni o‘zlashtirish – avval bir so‘zli gaplardan, keyin ikki bo‘lakli gaplardan boshlanadi.

Teoriyalar

P.P. Blonskiy 4 bosqichni ko‘rsatadi:

- So‘zdan keyin so‘z;
- Harakatdan keyin so‘z;
- So‘zdan keyin harakat;
- So‘z harakatni almashtiradi.

N. Xomsky – bola tug‘ma til strukturasi bilan dunyoga keladi, u faqat tashqi nutqni eshitib uyg‘onadi.

J. Piaget – bolaning ong rivoji 2 bosqichda: sensomotor bosqich (harakatlar logikasi), keyin konseptual logika. Ikkinchi yilda bola tilni semiotik vosita sifatida o‘zlashtiradi.

A.A. Leontyev – tilni egallash sharoitlari biologik emas, balki ijtimoiy hayot va real munosabatlarga bog‘liq.

A.R. Luriya – ongning asosiy shakllantiruvchisi “ma’nolar”dir. Bola ijtimoiy predmetlar bilan faoliyat orqali tilni va ongini shakllantiradi.

Adabiyotlar

1. Luria A.R. The Nature of Human Conflicts. New York, 1932.
2. Горошко Е. И. Языковое сознание (ассоциативная парадигма): дис.... д-ра филол. наук. Москва, 2001. 287 с
3. Залевская А. А. Проблемы психолингвистики: учебное пособие. Калинин: Калининский гос. ун-т, 1983. 136 с
4. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж. 1979. 156 с
5. Леонтьев А. А. Язык. Речь. Речевая деятельность. М.: КРАСАНД, 2010. 216
6. Левицкий В. В., Стернин И. А. Экспериментальные методы в семасиологии. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1989. 192 с
7. Osgood Ch.E. Motivation and dynamics of language behavior// Nebraska Symposium on Motivation. V. 5. 1957.